

**UJI SEKRESI KULIT KATAK KONGKANG RACUN (*Odorrana hosii*)
TERHADAP AKTIVITAS ANTIMIKROBA PADA BEBERAPA
MIKROBA PATOGEN**

Ranti Hidayat (1810421021), Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas,
Padang

Makhluk hidup yang ada di bumi ini saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Baik hewan dengan tumbuhan, tumbuhan dengan tumbuhan, hewan dengan manusia, manusia dengan tumbuhan, bahkan dengan hal yang mungkin tidak bisa dilihat dengan mata telanjang sekalipun. Interaksi yang terjadi tersebut bisa menimbulkan efek yang positif maupun negatif. Salah satu interaksi yang sering terjadi yaitu antara manusia dengan mikroba, yang mana salah satu hasil dari interaksi tersebut dapat menyebabkan penyakit. Penyakit tersebut akan menyebabkan manusia akan menjadi ketergantungan terhadap obat antimikroba. Akibat dari pemakaian obat antimikroba tersebut secara terus menerus akan berdampak dengan terjadinya resistensi antimikroba sendiri. Dalam jurnal Ikel (2020) dikatakan bahwa antimikroba senyawa biologis dan kimia yang bersifat menghambat pertumbuhan bakteri atau kapang. Menurut Yenny dan Elly, (2007) resistensi antimikroba tersebut merupakan salah satu masalah yang serius bagi kesehatan masyarakat serta bisa menyebabkan kegagalan dalam proses pengobatan dan berujung kematian. Katak merupakan salah satu dari sekian banyak jenis fauna yang ada di Indonesia serta merupakan salah satu jenis hewan yang sangat mudah untuk ditemui (Irvan, 2012). Katak kongkang racun menjadi salah satu hewan amfibi yang memiliki racun tubuhnya, dimana diperkirakan memiliki zat antimikroba yang membunuh beberapa mikroba patogen. Serta diharapkan bisa untuk mengetahui potensi sekresi kulit dari katak *R. hosii* untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen *E. coli*, *S. aureus* dan jamur patogen *C. albicans* dilihat dari zona hambatnya.

Resistensi antimikroba sendiri merupakan permasalahan global sehingga WHO mengimbau tentang perlunya mengkaji berbagai faktor terkait dan strategi untuk mengendalikan kejadian resistensi (Smith, 2002). Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2014) telah melaporkan bahwa angka kematian yang diakibatkan oleh resistensi antimikroba sampai tahun 2014 terjadi sebanyak 700.000 per tahun. Perkembangan yang semakin cepatnya dalam penyebaran infeksi bakteri, diperkirakan pada tahun 2050, kematian yang diakibatkan oleh resistensi antimikroba lebih besar dibanding kematian yang diakibatkan oleh kanker, yaitu mencapai 10 juta jiwa. Beberapa penelitian telah diupayakan untuk mencari alternatif sumber antibiotik baru dalam upaya mengatasi resistensi antibiotik. Salah satunya adalah *Antimicrobial Peptide* (AMP). AMP sendiri adalah senyawa alami yang diproduksi oleh makhluk hidup yang berfungsi

sebagai pertahanan diri terhadap mikroba (Pietiäinen, 2010). Salah satu sumber AMP adalah hasil dari sekresi kulit katak.

Anggota Familia Bufonidae memiliki kelenjar parotoid yang terletak di *post-orbital* yang mampu menghasilkan sekret kental berwarna putih kekuningan (*milky*) yang beracun. Sekret ini memiliki peran sebagai mekanisme pertahanan diri utama bagi kodok dari ancaman predator dan infeksi mikrobial. Sekret tersebut mengandung berbagai macam senyawa kimia seperti protein, peptida, steroid dan alkaloid (Sciani, *et al.*, 2013). Sekret tersebut dapat menimbulkan beberapa efek yang menyebabkan munculnya rasa tidak nyaman. Katak Kongkang Racun (*Odorrana hosii*) tidak mempunyai kelenjar parotoid, namun katak ini dapat memproduksi sekret kelenjar kulit yang dapat memberikan efek yang mirip dengan sekret kelenjar parotoid kodok. Sekret kelenjar kulit katak Kongkang Racun berupa mukus kental yang tidak berwarna. Senyawa yang terkandung pada sekret tersebut menurut Qurniawan dan Pramana (2013), berupa asam sulfat dan glikoprotein. Protein sekret tersebut merupakan protein bioaktif yang berpotensi sebagai antimikroba (Conlon *et al.*, 2008). Sekresi kulit pada *Rana* sp. yang berasal dari Papua bisa menghasilkan senyawa antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan *Staphylococcus aureus* dan *Bacillus subtilis* (bakteri Gram positif) serta *Escherichia coli* dan *Pseudomonas aeruginosa* (bakteri Gram negatif) (Massora *et al.*, 2018). Chen *et al.* (2018) melaporkan sekresi kulit *Hylarana guentheri* menghasilkan senyawa peptida Brevinin-1GHa. Senyawa tersebut memiliki aktivitas antimikroba terhadap *S. aureus*. Selain itu Brevinin-1GHa juga memiliki kemampuan menyerap selaput sel dan menghilangkan biofilm *S. aureus*, *E. coli* dan *Candida. albicans*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Conlon *et al.* (2008), AMP dari sekret kulit *R. hosii* terdiri dari esculentin-1 (1 peptida), esculentin-2 (1 peptida), brevinin-1 (2 peptida), brevinin-2 (2 peptida), and nigrocin-2 (2 peptida). AMP sendiri mempunyai kemampuan toksisitas selektif atas mikroba, yaitu dengan melakukan identifikasi molekuler penentu dari mikroba patogen. Menurut Yeaman, (2003) AMP memiliki keistimewaan amphipatic (molekul yang mempunyai kedua kutub, polar dan nonpolar), yang membuat AMP bisa berinteraksi dengan mikroba dan mengeksploitasi sifat kerentanannya struktur esensial dari mikroba seperti membran sel. Kemampuan AMP untuk menghambat dan membunuh mikroba tergantung pada kemampuannya untuk berinteraksi dengan membran sel atau dinding sel mikroba (Zhang dan Richard, 2016). Berdasarkan hasil penelitian Alamsjah *et al* (2020) pengukuran zona hambat yang terbentuk dari hasil uji sekret kulit katak *R. hosii* memperlihatkan bahwa sekresi kulit katak *Rana hosii* berpotensi sebagai antimikroba. Hal ini ditandai dengan

terbentuknya zona hambat terhadap pertumbuhan *E. coli*, *S. aureus* dan *C. albicans*. Zona hambat yang terbesar untuk *E. coli* adalah $10,96 + 0,63$ mm, untuk *S. aureus* adalah $11,74 + 1,00$ mm dan untuk *C. albicans* adalah $7,42 + 0,80$ mm. Zona hambat terbesar tersebut diperoleh dari perbandingan sekret : pelarut 1:3. Zona hambat yang terkecil untuk *E. coli*, *S. aureus* berturut-turut adalah $8,19 + 1,17$ mm dan $9,48 + 0,42$ yang diperoleh dari perbandingan sekret : pelarut 1:1. Apabila dibandingkan dengan kontrol positif, zona hambat yang terbentuk oleh sekret kulit katak *R. hosii* lebih kecil. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa semakin tinggi perbandingan sekret dengan pelarut tidak diperoleh zona hambat yang lebih tinggi. Hal ini diduga disebabkan oleh perbedaan efektivitas konsentrasi sekret dan kecepatan difusi sekret. Menurut Elifah, (2010) diameter zona hambat tidak selalu naik sebanding dengan naiknya konsentrasi antibakteri, kemungkinan ini terjadi karena perbedaan kecepatan difusi senyawa antibakteri pada media agar serta jenis dan konsentrasi senyawa antibakteri yang berbeda juga memberikan diameter zona hambat yang berbeda. Pelarut yang digunakan dalam penelitian ini yaitu DMSO. DMSO merupakan salah satu pelarut yang dapat melarutkan hampir semua senyawa baik polar maupun non polar (bersifat aprotik). DMSO tidak bersifat bakterisidal, yaitu tidak memberikan daya hambat terhadap pertumbuhan mikroba, sehingga dapat dipastikan zona hambat yang terbentuk benar-benar disebabkan oleh sekret kulit katak (Nonci *et al.*, 2014).

Dari uraian diatas sekresi kulit katak *Rana hosii* memiliki potensi sebagai antibakteri yang berspektrum luas, dengan zona hambat terbesar 11,74 mm terhadap *E. coli* yang diperoleh dari perbandingan sekret : pelarut 1:3 dan memiliki aktivitas antijamur terhadap *C. albicans*. Besarnya zona hambat pada perbandingan tersebut karena tingginya volume DMSO sebagai pelarut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsjah, F., Tjong, H. D, & Rahma, F, Z. (2020). Antimicrobial Activity of Skin Secretion of *Rana hosii* Frog (Anura: Ranidae) against several pathogenic microbes. *Jurnal biologi* Vol. 8 No. 2, 48 - 53.
- Chen, Q., P. Cheng., C .Ma., X. Xi., L. Wang., M. Zhou., H. Bia dan T. Chen. (2018). Evaluating the Bioactivity of a Novel Broad-Spectrum Antimicrobial Peptide Brevinin-1GHa from the Frog Skin Secretion of *Hylarana guentheri* and Its Analogues. *Toxins*. Vol.10:1-16.
- Conlon, J.M., Jolanta K., Norbert N., Jerome L., Hubert V., Laurent C., Thierry J. & Jay, D. K. (2008). Characterization of antimicrobial peptides from the skin secretions of the Malaysian frogs, *Odorrana hosii* and *Hylarana picturata* (Anura;Ranidae). *Elsevier*, 52:465.

- Departemen Kesehatan Indonesia. (2014). Mari Bersama Atasi Resistensi Anamikroba (AMR). www.depkes.go.id. Diakses pada 01 Juni 2020.
- Elifah, E. (2010). *Uji Antibakteri Fraksi Aktif Ekstrak Metanol Daun Senggani (Melastoma candidum, D.Don) terhadap Escherichia coli dan Bacillus subtilis serta Profil Kromatografi Lapis Tipisnya*. [Skripsi]. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.
- Ikel Fitri ,Y. Alamsjah, F, Agustin, A, Maideliza, T. (2020). Antibacterial potency of fresh extract leaves of jamaican cherry (*Muntingia calabura L*) in inhibiting of growth of *Shigella dysenteriae*. *Jurnal Biologi Unand*. ISSN: 2655-9587
- Irvan Fadli W, Wilson N, & Djong Hon Tjong. (2012). The Anuran species (Amphibia) at Harapan Rainforest, Jambi. *Jurnal Biologi Universitas Andalas (J. Bio. UA.)* 1(2), 99-107.
- Massora, M., E.I.J.J. Kawulur., H. Abubakar. (2018). Uji Aktivitas Senyawa Antibakteri Katak Papua *Jurnal Veteriner*. Vol.19:55- 61.
- Nonci, F.Y., Rusli dan A. Atqiyah. (2014). Antimikroba Ekstrak Etanol Daun Tapak Liman (*Elephantopus scaber L.*) dengan Menggunakan Metode Klt Bioautografi. *JF FIK UINAM*. 2:144-148.
- Pietäinän, M. (2010). Stress Responses of Gram Positive Bacteria to Cationic Antimicrobial Peptides. *Academicissertation*. University of Helsinki, Finland.
- Qurniawan, T. F. & Deera, A. (2013). Mikroanatomi Kelenjar Kulit *Duttaphrynus melanostictus* (Schneider, 1799) dan *Kalaoula baleata* (Müller, 1836) (Amphibia, Anura). *Buletin Anatomi dan Fisiologi*, 21(2), 2-6.
- Sciani, J.M., Claudia, B.A., Marta, M. A., Carlos, J. & Daniel, C. P. (2013). Differences and Similarities among Parotoid Marogland Secretions in South American Toads: A Preliminary Biochemical Delineation. *The Scientific World Journal*, 1(1), 1-2.
- Smith Richard D, Coast Joanna, (2002). Antimicrobial Resistance : a Global response. *Bulletin of the World Health Organization* , 80, 126-133
- Yeaman, M.R. dan N.Y. Yount. (2003). Mechanisms of Antimicrobial Peptide Action and Resistance. *Pharmacol Rev*. Vol.55:27–55.
- Yenny dan Elly H. (2007). Resistensi dari bakteri enteric : aspek global terhadap antimikroba. *Universa Medicina* Vol.26:46-56.
- Zhang, L-j dan R.L. Gallo. (2016). Antimicrobial Peptides. *Current Biology*. Vol.26:1-21.